

ҚАРАҚАЛПАҚ, ҚАЗАҚ ХӘМ ӨЗБЕК ЖОҚЛАҰ ҚОСЫҚЛАРЫНЫҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ СЫПАТЛАМАСЫ

Нуратдинова Г.Қ.

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты*

Мархумды жерлеу салт – дәстүринің ажралмас компонентинің бири болған жоқлау қосықлары дүнья фольклорында ең ески жанрлардан болып, ол Ассирия-Вавилонның Гильгамеш эпопиясы, әйемги Египеттің папирус жазыулары, әйемги еврей әдебияты жазба естеликleri, қәдимги хинд эпосы «Махабхарат» греклердің «Илиада», әйемги Скандинавлардың «Эдда», исланд сагаларында сондай-ақ түркий тиллес халықлардың жазба мәдений естеликleri болған Орхон-Енисей жазыулары, Махмуд Қашқарийдің «Девони луғат ат турк» дәретпесинде дүнья жүзлик фольклорлық мийрас сыпатында из қалдырған жанрлардан бири есапланады.

Инсанияттың жәмийет болып қәлиплесиуинің ең алғашқы дәуиринен баслап хәзирги дәуирге шекем фольклорлық мийрас сыпатында эволюциялық жолды басып өткен жоқлаулар дүньяның көпшилик халықларының фольклорында жанр сыпатында өзинің функциясын тоқтатқан болса, базыбир халықлар солардың арасында түркий тиллес халықлар фольклорында хәзирги дәуирге шекем өз актуаллығын жоғалтпаған жанр сыпатында белгили.

Биз бул изертлеу жұмысымызда қарақалпақ, қазақ хәм өзбек фольклорындағы жоқлау қосықларының усы халықлардың мархумларды жерлеу салт-дәстүриндеги функциялық өзгешеликleri хәққында сөз етемиз.

Қазақлар барлық түркий тиллес халықлар арасында өз тили, миллий менталитети бойынша қарақалпақларға ең жақын миллетлердің бири есапланады. Мархумды жерлеу салты, сол салт-дәстүрге байланыслы үрп-әдетлер қатарында жоқлау қосықларындағы уасалықлар буған айқын дәлил бола алады.

Қазақ алымы Халел Досмухмед улы мархумды жерлеу салтына байланыслы қосықларды жоқлау хәм жылау деп еки түрге бөледі хәм олардың хәр биринің өзгешелигине төмендегише анықлама береді: «Жылауды өлим үстинде, жерлеу гезинде, қырқында не асында мархумның әйели, апа-қарындаслары, шешеси не өзге де әйел тууысқанлары жекелей не қосыла жылап, сықтап, дауыс шығарып айтады. Мазмуны жағынан бул жырларда мархумның қәдир-қәсийети мақталады, және артында қалғанлардың қайғысы азаланыуы менен орны толмас өкиниши билдириледи. Жоқлау болса қандай да бир жеке басының немесе қоғам алдында ембеги сиңген адам қайтыс болған гезде айтылады. Жоқлауды әдетте ақынлардың бири шығарып, онда мархумның тириде ислеген хызмет ислери ардақланады және көпшиликтің қайғысы бийнеленеди. Өзинің мазмуны менен мәни жағынан жоқлау жылаудан жоқары турады. Жылау гез келген қайтыс болған адамға айтылса, ал

жоқлау сийрек тек лайықлы адамлар ғана бағышланады» [1, 176-б].

Қарақалпақтар салт-дәстүрінде мархумды жерлеу менен байланыссы болған қосыққа байланыссы хәрекет жоқлап жылау ибарасы менен айтылса да қосық мархумның ким болыуы, оның социаллық орталықтағы дәрежеси қандай болыуына қарамастан жоқлау атамасы менен айтылады. Қазақтар дәстүріндегі «жоқлауды ақынлардың бири шығарып, онда ел арасында абройға ийе болған мархумның тири уақытында ел алдында ислеген хызметлери жырланады» деген факт қарақалпақтар арасында өзгеше интерпретацияға ийе. Бундай ел арасында шайыр, ақын сыпатында белгили болған адамлар тәрәпинен мархумға арнап шығарылған қосық «арнау» есапланып, ол фольклорлық дәретпе есапланған жоқлау емес, ал авторлық дәретпе сыпатында қабыл етиледі. Қарақалпақтардағы жоқлау қосықтарының мархумның социаллық статусына қарамастан тек «Жоқлау» атамасы менен аталыу фактын миллий өзгешелик сыпатында қарауға болмайды. Себеби, жоқлау қосықтарын өз алдына изертлеген қарақалпақ фольклортаныушысы Н.Жапақов өз мийнетлериниң биринде Н.Дәуқараевтың «бул әдет-үриплер феодаллық-урыулық қатнасықтың қалдықтары» деп келтирилген пикирине «Бундай пикирлерде белгили дәрежеде шынлықтың нышаны бар екенлиги рас, себеби, жоқлау-айтым қосықтары дәслеп дәреген уақытында көбинесе сол урыу, қәуим басшылары, феодалларды, батырларды жоқлауға арналғаны мәлим» [2]- деп жоқарыда қазақтардың мархумды жерлеуде оның социаллық статусына қарай жоқлау ямаса жылау қосықтарының атқарылғаны ҳаққындағы фактине қосымша бул дәстүрдиң яғный жоқлау қосығының қарақалпақтар арасында да белгили бир дәуирлерде тек халық арасында жоқарғы статусқа ийе социаллық қатлам уакиллериниң жерлеу салт-дәстүрінде атқарылғанлығын факт сыпатында келтирип өтеди.

Тили түркий тиллердиң огуз группасына кириуши өзбек халқының мархумды жерлеу салт-дәстүрине байланыссы фольклорында да қазақ фольклорындағы сыяқлы жоқлау жанры «бўзлов» ҳам «йуқлов» түрлерине бөлинеди. Бул факт өзбек салт-дәстүр фольклоры жанрларын изертлеген алым М.Аловияның мийнетинде келтирилип, алым хәр бир түрге өз алдына сыпатлама берген [3, 140-б].

Өзбеклердиң мархумларды жерлеу салт-дәстүрлеринде атқарылатуғын поэзиялық жанрлар комплексин өз алдына изертлеген алым Дармон Ураева бул еки түрге төмендегише сыпатлама береді: «Бизнингча, йиғи ва йуқловлар бир-биридан мазмунига, бадий қурилишига, ижро ўрнига, вақтига, тарзига, оҳангига қараб ҳамда йиғи билан муносабатига кўра жиддий фарқланиб турады. Айтайлик, йиғилар одатда, дафн маросими кунидан бошлаб то «уч» ёки «етти» маросимигача азадорлар ёки махсус ёлланған йиғичи, профессионал ижрочи (гуянда) томонидан азахонага таъзия билдириб келганлар олдида йиғи билан ритуал ижро қилинади. Йиғилар таркибида, албатта, йиғини ифода этувчи «вой-вой-эй», «вой-дод-эй» каби ундов сўзлар ҳамда йиғининг кимга ким томонидан қаратилганлигини билдириб турувчи ундамалар мавжуд бўлади ва улар ёрқин кўзга ташланиб туради. Йуқловларда эса бундай ундовлар ва ундамалар учрамайди. Уларда

асосан мархумни эслаш, кўмсаш, усиз ўтаётган дардли онглардан шикоят қилиб, нола чекиш мотиви устиворлик қилади. Эслаш ва хотирлаш руҳида яратилган йўқловлар кўпинча тантанали мотам маросимларнинг еттинчи кунидан бошлаб ижро этилади» [4, 144-б].

Ўзбек жоқлаўларының қарақалпақ хәм қазақ жоқлаўларынан және бир өзгешелик тәрәпи өзбек жоқлаўлары өз ишине мархумды жерлеў салтында әмел қылыныў орны хәм ўақты хәр қыйлы бирақ атқаратуғын функциясы бир болған бир неше түрлерди қамтыған комплекстен ибарат болып, олар бир атама яғный жоқлаў атамасы менен аталады. Өзбек халқының дәстүри бойынша «Наўрыз» байрамы қарсаңында «Наўрыз жоқлаўлары», Рамазан хәм Қурбан хайыты байрамларында «Хайыт жоқлаўлары», әкесиз ямаса анасыз жетим, жигит-қызлардың неке тойларында «жоқлаў яр-ярлары», әкеси өлген нәрестеге «алла-жоқлаўы», мархумның қайтыс болыўының үшінши күнинде «үш жоқлаўы», жетинши күнинде «жети жоқлаўы», «қырық жоқлаўы», бир жыл өткеннен кейин жылында «жыл сынды жоқлаўы» атқарылады. Сондай-ақ бул қосықлар мархум ядқа түскенде қәлеген ўақытта, қәлеген ўақытта атқарыла береді [5, 18-б].

Алымның өзбеклердеги өлини жерлеў менен байланыслы болған салт-дәстүрине байланыслы жоқлаў дүркимине кириўши жанрларген сыпатламалары арасында «мотам алла»лари хәм «мотам ёр-ёр»лари жанрларының функциясына берген түсинигине айрықша дыққат аўдарыў лазым. Бул жанрлардың функциясы бизге улыўма түркий тиллес халықлардағы жоқлаў жанрының генезиси хәм оның хәр қыйлы дәўирлерде хәр қыйлы халықлар салт-дәстүринде сақланып қалған әйемги дәўирлерге дәрек формаларын анықлаўға жәрдем береді.

Д.Ураева мотам аллари функциясы ҳаққында: «улар чақалоқ ёки катталар ўлими юз беришига дахлдор табиий вазият хиссий-рухий әхтиёж муносабати билан ижро этилади. Шунга қарап улар икки турга бўлинади. Матом аллалари аслида болаларни ухлатиш ва тарбиялаш учун куйланадиган аллалар билан генетик алоқадордир. Улар вазифадошлигига кўра алмашиниш ходисаси махсули сифатида вужудга келган. Йиғилар мотам маросими иштирокчилари руханията таъсир курсатиб, уларни йиғлашга мажбур этса, мотам аллари эса аксинча, азодарларни тинчлантиришга, мархумнинг абадий уйқусини бўзмасликка ундайди» деп келтирсе, ал «мотам ёр-ёр»ларының функциясына төмендегише сыпатлама береді: «Униг илдизи туй ёр-ёрларига бориб тақалади. Уларда балоғат ёшида, эндигина орзулари куртак ёза бошлаганда бевақт оламдан кўз юмган бокира қизнинг ёки буйдоқ йигитнинг армони – ота – она умидлари чилпарчин бўлгани ҳақида куйланади» [5, 19-б].

Өзбек салт-дәстүриндеги мотам ёр-ёри қарақалпақ хәм қазақ сондай-ақ қырғызлардың той дәстүрлеринде сақланып қалған. Қарақалпақлар тилинде «хәўжар», қазақ, қырғызларда «жар-жар» атамасы менен сақланған бул жанрлар усы миллетлердиң тек қыз узатыў хәм үйлениў тойы дәстүринде ғана атқарылады. Бизге белгили қарақалпақ, қазақ, қырғыз хәм өзбек халықлары көп миллетлерден қуралған түркий халықтың белгили бир компонентлери есапланып, олар өз алдына

миллет сыпатында қәлиплескенге дейин түрли тарийхый дәўирлерде хәр қыйлы урыўлық хәм мәмлекетлик бирлеспелер курамында бирге жасап бир мәдений орталықта турмыс кеширген, яғный тарийхый генетикалық жақтан туўысқан халықлар есапланады. Бул халықлардың салт-дәстүрлериндеги, яғный қарақалпақ, қазақ хәм қырғызлардың дәстүринде «хәўжар», «жар-жар» қосықларының тек той мәресиминде ғана атқарылыўы, ал өзбеклер дәстүринде бул қосықлардың жоқлаў қосықлары сондай-ақ той мәресими қосықлары дүркимине киргизилген хәм атқарылатуғынлығы хаққындағы факт бизди бул жанрлардың қәлиплесиўинин, яғный инсанияттың дүнья тынымының қәлиплесиўинин ең дәслепки басқышы болған мифлик дәўирден дәрек излеўге бағдарлайды.

Қарақалпақ хәм қазақ салт дәстүрлери аспектінде усы еки мәмлекеттиң той хәм мархумды жерлеў мәресиминдеги усас белгилерди арнаўлы изертлеген қазақ алымы К.Исламжан улы да, бул кубылыстың төркинлерин адамзат тарийхының алғашқы дәўири менен байланыстырады. Алым қарақалпақ хәм қазақ «жоқлаў» қосықлары, «хәўжар», «жар-жар» қосықларындағы сондай-ақ, той хәм мархумды жерлеў мәресиминде атқарылатуғын ритуаллардағы улыўмалықларды анализлеў арқалы төмендеги пикирге келеди: «Бул усаслықлардың барлығының тийкарғы бир әлемнен екинши бир әлемге өтиўдиң «өтпели жолы» деп түсиниледи». Ески мифологиялық көз-қарасларда әйдемги адамлар арасында өлини шығарыў мәресиминин өзине тән жөн-жосағы усы дүньятаным негизинде қәлиплескен. Ал оның әўеле қыз узатыў үрдисине өтип, соған байланыслы фольклордық дәретпелерде беккем орныңыныўының себеплерин түрлише түсиндириўге болады. Әдеп оның сырын қыздың ертеде басқа қәўимге (фратрия) хәзиргеше басқа журтқа узатылыўының өлген адамның басқа әлемге өтиўиндеги формалық усаслықлардан излеўге болады» [6].

Усы илимий фактлери есапқа алғанда, өзбек салт-дәстүринде қарақалпақ хәм қазақларда тек той мәресиминин бир компоненти есапланған «хәўжар», «жар-жар» қосықларының жоқлаў қосықлары циклине киргизилиўинин өз объектив себеплери бар. Өзбек салт-дәстүринде сол ең әйдемги алғашқы дәўирдеги форма хәзирги дәўирге дейин сақланып қалған болса, ал қарақалпақ хәм қазақ салт-дәстүринде «хәўжар» хәм «жар-жар» қосықлары өзинин эволюциялық процессинде дәслепки формасын жоғалтып тек той мәресими дәстүрине хәм усы мәресимге байланыслы атқарылатуғын жанрлар қатарына өткен.

Миллий менталитети, тили, мәденияты бири бирине жақын болған усы үш түркий халықтың салт-дәстүр фольклорында сақланған жоқлаў жанрының салыстырмалы изертлениўинин өзи бул халықлардың хәр биринин мәдениятының қәлиплесиў жолы хаққында көплеген фактлерди жүзеге шығара алады.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Халел Досмухамед улы. Аламан. – Алматы: Ана тили, 1991.
2. Жоқлаў // Н.Жапақовтың үй архиви материалларынан.

3. Алавия М. Ўзбек халқ маросими қўшиқлари. – Тошкент, 1974.

4. Ураева Д. Ўзбек мотам маросими фольклорининг жанрий таркиби, генезис ива бадиияти: Филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Тошкент, 2005.

5. Ураева Д. Ўзбек мотам маросими фольклорининг жанрий таркиби, генезис ива бадиияти: Филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. – Тошкент, 2005.

6. Исламжан улы. К. Мәресимлик фольклор // Қыз узатыў ҳәм матам қосықларындағы улыўмалық сыпатлар. Қарақалпақстан, 2002. – №7.